

ISSN 2181-7286
4/2022

**Таълим тизимида
ижтимоий-гуманитар
фанлар**

МУНДАРИЖА

СИЁСАТШУНОСЛИК ВА СОЦИОЛОГИЯ

Мирзаахмедов К.М. Давлат хизмати тизимини самарали ташкил этишнинг замонавий моделлари.....	6
Худойқулова Д.Х. Ўзбекистон ҳудудидларидаги чўлланиш оқибатларини бартараф этишда адлия органларининг экологик-ҳуқуқий тарғибот ишлари.....	13

ФИЛИЛОГИЯ

Усмонова О.Ю. Абдулла Қодирий асарлари асосида талабаларнинг мутолаа маданиятини ривожлантириш усуллари.....	19
Хайталиева Н. Руҳият тасвирида поэтик тафаккур ва ифода тарзининг ижтимоий-психологик омиллари.....	22

ТАРИХ

Ҳасанов Р.И. Ўзбекистонда қўшиқчилик санъати тарихи.....	28
Эрназаров Ш.Э. Тарихий онг – миллий ғоя тарихини англаш омили.....	33
Файзрахманова З.И. Бухоро хонлигининг ташқи сиёсати (XVI аср).....	42
Абдурасилов Ш.Р. Тошкент – ислом цивилизацияси маркази.....	48

ФАЛСАФА

Насриддинов А. Ватандошини эъзозлаган ватанини севади.....	53
---	----

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯ

Ахророва З.Б. Узлуксиз таълимда педагогик технологияларни қўллаш жараёнлари.....	60
Бобоқулова Д.М. Дастлабки тежамкорлиги тушунчаларни шакллантиришда оила билан ҳамкорлик усуллари.....	64
Kadirov M., Zokirova F., Tulyaganov Z. Methods of teaching pedagogical sciences and its possibilities.....	68
Абдусаматова Ш.А. Олий таълимда ислохотларнинг ўрни.....	73
Сирожиддинова И.М. Бўлажак муҳандисларнинг касбий тайёргарлигини комплекс лойиҳалаштириш дастурини шакллантириш.....	76
Хайдаров.Ф.И. Шарқ мутафаккирларидан абу ҳомид муҳаммад ибн муҳаммад ал-Ғаззолий ўқув фаолияти мотивацияси ҳақидаги қарашлари.....	81
Махмудов Ш.К. Шарқ мутафаккирлари маънавий меросидан фойдаланиш орқали талабаларга фуқароларга мос маънавий-ҳуқуқий тарбия бериш муаммолари.....	86
Салимов М.Э. Ўқувчи-ёшларда ватанпарварлик туйғуси ва эътиқодини шакллантиришнинг ўзига хос хусусиятлари ва омиллари.....	91
Пулатова О.Х. Педагогнинг талабалар билан мулоқот олиб бориш йўллари.....	98
Акбарова Н.Н. Ўрта тиббий ходимларни касбий фаолиятга тайёрлашнинг зарурияти ва мазмуний хусусиятлари.....	103
Алиев И.Т., Алимова Н.С. Оилавий муаммолар, низолар, ажралишлар, унинг сабаблари ва оқибатлари.....	108
Хайдарова Х.Р. Виртуал-педагогик маданият ўзига хос регуляция тизими сифатида.....	115
Шохимардонова Б.Х. Андирагогик ёшидаги фуқароларнинг жамият талабларига мос таълим-тарбия сифатларини такомиллаштириш.....	119

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯ

сифатини яхшилаш, рақобатбардош кадрлар тайёрлаш, илмий ва инновацион фаолиятни самарали ташкил этиш, бош стратегик мақсадлардан бири сифатида алоҳида аҳамиятга эга. Маълумки, бугунги кунда ҳам азалий педагогик кадрларимиз бўлган таълим ва тарбияни бир биридан ажратиб бўлмайди. Шу сабабли янги ижтимоий муносабатларнинг қарор топишида ўз-ўзини бошқаришга бўлган талаб ва эҳтиёжнинг ортиб бориши давр талаби ҳисобланади. Таълим тизимидаги ўзаро ҳамкорлик, янги аъёнлар руҳида тарбияланиб келаётган ёш авлоднинг одоб – ахлоқида ҳам ўзини намоён қилмоқда. Олий таълим ислохотларининг муҳим қирраларидан яна бири ёшларимизнинг бир вақтда бир неча олий ўқув юртига ҳужжат топшириш масаласи эди. Зеро, бир вақтнинг ўзида мамлакатимиздаги ҳамма жорий олий ўқув юртларига ҳужжат топшириш мумкин. Президентимиз айнан ана шу масалада “Ёшларимизга бир вақтнинг ўзида бир неча олий ўқув юртига ҳужжат топшириш имкониятини беришимиз, ўйлайманки, уларнинг таълим олиш ҳуқуқларини кенгайтиришга хизмат қилади”, - деб таъкидлаган эди.

Хуллас, бугун педагогик таълим - тарбия масалалари ҳар доимгидан-да муҳим аҳамият касб этмоқдаки, буни давлатимиз бошчилигидаги бу соҳадаги ислохотларнинг жадаллик билан олиб борилиши билан белгиланмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Мирзиёев Ш.М. “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони. 7 февраль 2017.
2. Ш. Мирзиёев “2022-2026 йилгача мўлжалланган Янги Ўзбекистонни тараққиёт стратегияси” 28.01.2022 йилдаги ПФ-сонли 60-сонли Фармони
3. 2018 йил 14 августда қабул қилинган “Ёшларни маънавий-ахлоқий ва жисмоний баркамол этиб тарбиялаш, уларга таълим-тарбия бериш тизимини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3907-сонли қарори. lex.uz
4. Президент Шавкат Мирзиёевнинг олий мажлисга ва Ўзбекистон халқига мурожаатномаси. Тошкент, 2020 йил 29 декабрь

УДК: 303.722.4

БЎЛАЖАК МУҲАНДИСЛАРНИНГ КАСБИЙ ТАЙЁРГАРЛИГИНИ КОМПЛЕКС ЛОЙИҲАЛАШТИРИШ ДАСТУРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ

СОЗДАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОЕКТНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ

CREATION OF A COMPREHENSIVE PROJECT PROGRAM FOR PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE ENGINEERS

Сирожиддинова И.М. (АндМИ “Гуманитар фанлар” кафедраси доценти)

Мақолада педагогик фанлар тизими бўлажак муҳандисларнинг касбий тайёргарлигини, муҳандислик соҳада ҳар қандай назарий тадқиқотларни, уларнинг асосланганлигини исботлаш имкониятини экспериментал тарзда исботламасдан

ўтказиб бўлмаслиги, бунда педагогик фанлар илмий билишнинг бошқа соҳаларида кенг қўлланиладиган тадқиқот методларига таяниши зарурлиги ёритиб берилган.

Калитли сўзлар: кластер, муҳандис, технология, субъект, метод, матрица, структура, дастур, назорат, таомил.

В статье подчёркивается необходимость опоры педагогических наук на методах исследования, широко используемых в других областях научного знания, невозможность доказательства профессиональной подготовки будущих инженеров, любых теоретических исследований в инженерной области, их обоснованности без экспериментального подтверждения.

Ключевые слова: кластер, инженер, технология, субъект, метод, матрица, структура, программа, контроль, принцип.

The article clarifies that the system of pedagogical sciences should not take place without experimental confirmation of the professional training of future engineers, any theoretical research in the engineering field, the possibility of proving their validity, in which pedagogical sciences should rely on research methods widely used in other fields of scientific knowledge.

Keywords: cluster, engineer, technology, subject, method, matrix, structure, application, management, nutrition.

Мамлакатимизнинг ривожланиб бораётган замонавий таълим соҳасида педагогик фанлар тизими тобора амалиётга қаратилган (таянадиган) фанга айланиб бормокда. Педагогик фанлар тизими бўлажак муҳандисларнинг касбий тайёргарлигини, муҳандислик соҳада ҳар қандай назарий тадқиқотларни, уларнинг асосланганлигини исботлаш имкониятини экспериментал тарзда исботламасдан ўтказиб бўлмайди. Бунда педагогик фанлар илмий билишнинг бошқа соҳаларида кенг қўлланиладиган тадқиқот методларига таяниши зарур[1].

Замонавий жамият тараққиёти мустақил, ташаббускор, мослашувчан, ижодий фикрлайдиган, тасаввури кучли, ҳар томонлама фаол, баркамол шахсга муҳтожлик сезади. Бу барча нарсани тезда ўзлаштира оладиган, ўз билимларини ҳар қандай фаолиятда тўғри ва оқилона қўллашга қодир бўлган инсон, етук мутахассис демакдир. Бундай мутахассисларни етиштириш учун албатта олий таълим муассасаларида педагогик фанларни ўқитиш орқали масъулият белгилаб берилади.

Шу ўринда айтиш мумкинки, ёшларни тарбиялашда шубҳасиз, касбий педагогика фанининг ҳам алоҳида ўрни бор. Агар ўқитувчи ўз ишида янги технологиялардан фойдаланса, талабаларга муҳандисликни завқ билан ҳеч қандай қийинчиликсиз ўргатиши мумкин. Олий таълим муассасаларида бўлажак муҳандисларнинг касбий тайёргарлигини ривожлантиришда машғулотдан ташқари ташкил этиладиган илмий ва ижодий тўғараклар ёшларнинг вақтларини мазмунли ўтказиш, улардаги билим олиш, етук малакали касб-хунар ўрганишга бўлган қизиқишларини қўллаб-қувватлашда жуда катта аҳамиятга эга[2].

Маълумки, Республикамизда узлуксиз таълим тизимини ислоҳ қилиш, ходимларнинг янги авлодини юқори малакали муҳандисларнинг касбий тайёргарлиги, ижодий ва ижтимоий фаоллик, ҳаётга мустақил мослашиш кўникмалари ҳамда истикбол режаларини белгилаш ва ҳал эта олиш қобилиятларини шакллантиришга йўналтирилган. Педагогик таълим инновацион кластерини амалиётга қўллаш

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯ

натижасида бир томонлама мамлакатимиз тараққиёти учун муҳим бўлган кадрларни мақсадли ва сифатли тайёрлаш ҳамда таълим, фан ва ишлаб чиқаришнинг самарали интеграциясини таъминланишига шароит яратилади.

Иккинчи томондан давлат таълим стандартлари талабларининг таълим сифати ва кадрлар тайёрлашга қўйиладиган халқаро талабларга мувофиқлигини таъминлаш масалалари ҳал этилади. Умуман, педагогик таълимнинг жамият барқарор ривожланишидаги юқори ижтимоий аҳамиятидан келиб чиққан ҳолда замонавий талаблар, тизимдаги муаммолар ва уларни ҳал қилишда фан ва таълим бўғинлари ўртасидаги тарқоқлик бугунги кунда узлуксиз педагогик таълимни кластер ривожланиш технологиясига ўтказиш заруратини тақозо этмоқда[3].

Педагогик таълим инновацион кластери узлуксиз таълим тизимидаги барча таълим турлари, илмий тадқиқот институтлари ва марказлари, амалиёт базалари, илмий ва илмий-методик тузилмаларнинг бир бутунлиги бўлиб, уларнинг биргаликдаги тақсимланган фаолияти педагогик таълим тизимини сифат жиҳатидан янги даражага кўтариш имкониятини беради. Бинобарин, кластернинг асосий мақсади ўз таркибига кирувчи таълимий-илмий-инновацион салоҳиятни нафақат юқори фуқаролик ва касбий лаёқатлилик даражаси билан, балки рақобатбардошлиги, янгиликларни қабул қила олиш қобилияти, янги таълим дастур ва технологияларини лойиҳалаш ҳамда амалга ошира олиш қобилиятига эга замонавий таълим мутахассисларини тайёрлаш учун бирлаштиришдир [4].

Педагогик таълим ривожланишининг кластер технологияси таълим бериш, ўқув адабиётларини яратиш, педагог кадрлар илмий салоҳиятини ошириш, таълим ва тарбия узвийлиги билан боғлиқ умумий йўналишларда фаолият олиб боради. Бу эса муаммонинг умумий методологик характерга эга эканлигини кўрсатади. Айти пайтда бу умумий йўналишлар таълимни бошқариш ва ташкиллаштириш, таълим турлари ва йўналишлари, узвийлик ва интеграцияни таъминлаш, ўқитиш методлари ва воситалари каби йўналишларда хусусийлашади.

Кластер технологиясининг субъектлари сифатида қуйидагиларни қайд қилиш мумкин:

-талабалар, магистрантлар ва докторантлар педагогик амалиёт ўтайдиган, таълимий, илмий тадқиқотчилик, инновацион ва лойиҳалаштириш фаолиятини олиб борадиган ўқув ва тажриба экспериментал база вазифасини ўтайдиган мактабгача, умумий ўрта, ўрта махсус, олий ва қўшимча таълим муассасалари;

-таълимнинг турли даражаларидаги янгиланишларга мувофиқ равишда катталарнинг қўшимча таълими тизими муассасалари, болалар ва ўсмирларнинг мактабгача, умумий ўрта, ўрта махсус касб-хунар таълими педагогик кадрларини қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш муассасалари;

-ҳамкорликдаги илмий тадқиқот фаолияти билан шуғулланаётган ва уни белгилайдиган илмий ва илмий-методик тузилмалар, марказлар, илмий тадқиқот институтлари;

-педагогик ҳамжамиятлар, ташаббускор жамоалар, жамоат бирлашмалари, давлат ва нодавлат ташкилотлари;

-хорижий олий таълим муассасалари ва илмий марказлар [5].

Ўзаро назорат—бу тамойил кластер технологияси доирасида бирлашган таълим субъектларининг фаолияти бир-бирига боғлиқлигини англатади. Битта субъектда йўл қўйилган хато ёки камчилик иккинчи субъектнинг фаолият самарадорлигига таъсир кўрсатади. Демак, кластер доирасида маълум ҳудуд ёки фаолияти бир-бирига боғлиқ

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯ

бўлган таълим субъектлари ўзаро тизимни ҳосил қилади. Педагогик таълим кластери фаолиятининг асосий мақсади қуйидагилардан иборат:

-педагогика соҳасида самарали ворисийликни таъминлаш ва энг яхши ўқувчиларни педагог касбига тарғиб қилиш;

-педагогларнинг касбий тайёргарлигини амалиётга таянган ҳолда ва манфаатдор субъектлар тескари алоқасини оператив таъминлаган ҳолда олиб бориш;

-бўлажак таълим мутахассисларини инновацион тажрибага эга бўлган амалиётлар базасида тайёрлаш муҳитини яратиш;

-ёш мутахассисларнинг касбий кўникмаларни эгаллаш даврини қисқартириш;

-педагогик таълимда янги авлод ўқув, ўқув-услугий, илмий адабиётлар, воситалар ва дидактик материаллар мажмуасини яратиш;

-педагогик таълим илмий, илмий-педагогик салоҳиятини ошириш;

-педагогик таълимни ривожлантиришнинг долзарб масалалари атрофида интеллектуал ресурсларни интеграциялаш;

-таълим, фан ва педагогик амалиётнинг турли шакл ва турларини излаб топиш ва таълимга татбиқ этиш;

-таълим ва тарбия узвийлигини таъминловчи механизмларни такомиллаштириш;

-педагог кадрларни тайёрлашда мактабгача, ўрта таълим ва ОТМ ҳамда бошқа талабгорлар билан ўзаро тезкор қайта боғланиш имкониятини яратиш;

-педагогик таълим бўғинлари ўртасидаги алоқадорлик, боғлиқлик ва ҳамкорлик заруриятини илмий асослаш.

Ушбу мақсадлардан келиб чиққан ҳолда педагогик таълим инновацион кластери қуйидаги вазифаларни бажаради:

-вилоятдаги таълим муассасалари учун замонавий билим ва малакага эга педагог кадрларни тайёрлаш;

-таълим сифатини оширишда инновацион педагогик технологиялардан самарали фойдаланиш;

-педагогика соҳасида илмий фаолиятни изчил йўлга қўйиш;

-таълимнинг асосий (дарслик) ва ёрдамчи (луғатлар, қомуслар, электрон манбалар ва б.) воситалари мазмун-моҳиятининг таълим босқичлари кесимидаги узвийлиги ва узлуксизлигини таъминлаш;

-вилоятдаги таълим муассасалари ўқитувчиларининг билим савиясидаги бўшлиқларни тўлдириш мақсадида вилоят ХТБ билан ҳамкорликда муддатли ўқув курслари ташкил қилиш;

-умумтаълим мактабларида фанларни ўқитиш билан боғлиқ муаммоларни бартараф қилиш мақсадида вилоят ХТБ билан ҳамкорликда илмий-амалий семинарлар ташкил қилиш;

-институтдаги профессор-ўқитувчилар ҳамда иқтидорли бўлажак муҳандисларнинг илмий салоҳиятини ошириш мақсадида илмий тадқиқот институтлари, илмий марказлар ва таянч олий таълим муассасалари билан илмий ҳамкорликни кучайтириш;

-умумтаълим мактабларида илмий тадқиқот олиб бориш лаёқатига эга бўлажак муҳандислар ва ўқитувчиларни илмий-тадқиқот ишларига жалб қилиш;

-педагогика соҳасидаги илғор хорижий тажрибаларни ўзлаштириш мақсадида етакчи хорижий ОТМга стажировкаларни амалга ошириш. [6]

Умуман олганда, бўлажак муҳандисларнинг касбий тайёргарлигини оширишда

педагогика соҳасига иқтисодий моделларни татбиқ қилиш натижасида самарадорликка эришишни назарда тутди. Бу билан соҳада таълим субъектларининг алоқаси ва узвийлиги, таълим турларининг интеграцияси таъминланади. Унинг амалга ошириш механизмлари, йўналишлари, тамойиллари, мақсад ва вазифаларини илмий асосда тавсифлаш айти пайтда соҳа мутахассислари олдидаги жиддий муаммолардан бири ҳисобланади. Барча соҳаларга нисбатан янгича инновацион ёндашувлар татбиқ қилинаётган, мавжуд қарашлар, тушунчалар ва муносабатлар тараққиёт кўзгуси ва самарадорлик мезонлари билан қайтадан тафтиш қилинаётган айти пайтда таълим кластери технологиясининг тақдим қилиниши муаммога долзарблик ва замонавийлик нуқтаи назаридан қаралганда асослар етарли эканлигини кўрсатади.

Шундай қилиб, тадқиқотнинг кластер технологияси, моҳиятига кўра, замонавий экспериментал тадқиқотнинг дастлабки объектини моделлаштирадиган ва унинг асосий сифатларини кўп марталаб қисқартирилган нусхаси ёрдамида тегишлича адекват тарзда акс эттирадиган танлаб қўлланиладиган методи деб ҳисобланади. Ўқув дастурларини ишлаб чиқиш тамойилига нисбатан қўллаганда, ҳар қандай ўқув фанининг иш дастури давлат таълим стандартининг мазмунини ифодалашга қодир барча эҳтимолий мумкин бўлган ўқув элементларининг педагогик фанлар тўплами асосида шакллантирилган танлаб олинган йиғиндисидан иборат деб таъкидлаш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Давыдова Н.Н., Игошев Б.М. и др. Образовательный кластер как системообразующий компонент региональной модели непрерывного педагогического образования // Педагогическое образование в России. 2014. №
2. Моштаков Антон Анатольевич Кластерный подход к формированию профессиональной компетентности преподавателей учреждения среднего профессионального образования диссертация Великий Новгород 2014 Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»
3. Тошпўлатов М. Кластер: моҳият, самара ва истиқбол. - <http://www.biznes-daily.uz/ru/mening-mulkim/53616-klastr-mohiyat-samara-vaistiqbol>
4. Mukhamedov, G. I., Khodjamkulov, U. N., Shofkorov, A. M., & Makhmudov, K. S. (2020). Pedagogical education cluster: content and form. ISJ Theoretical & Applied Science, 01 (81), 252.
5. Pulatova Odinakhan Khamidovna, Poziljonova Zulfizar (2020) Pedagogical approach to the development of economic culture. Archive of Conferences Jun 10, 2020 GSHSA-Florida. Page 18-20
6. Sirojiddinova I M- Improving the professional training of future engineers based on the cluster approach. Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development Volume 02, May, 2022

ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИДАН АБУ ҲОМИД МУҲАММАД ИБН МУҲАММАД АЛ-ҒАЗЗОЛИЙ ЎҚУВ ФАОЛИЯТИ МОТИВАЦИЯСИ ҲАҚИДАГИ ҚАРАШЛАРИ

ВЗГЛЯДЫ АБУ ХАМИДА МУХАММАДА ИБН МУХАММАДА АЛЬ-ГАЗАЛИ ВОСТОЧНЫХ МЫСЛИТЕЛЕЙ НА МОТИВАЦИЮ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

THE VIEWS OF ABU HAMID MUHAMMAD IBN MUHAMMAD AL-GHAZALI FROM THE EASTERN THINKERS ON THE MOTIVATION OF EDUCATIONAL ACTIVITY

Хайдаров.Ф.И.

(Ўзбекистон Республикаси Куролли Кучлари
академияси, "Гуманитар фанлар" кафедраси профессори.)

Мазкур мақолада ўстирин ёшларнинг ўқув фаолиятидаги мотивацион соҳасини илмий тадқиқ этишида Таълим мотивацияси бўйича ўзининг илгор фикрларини илгари сурган мутафаккирлардан бири Ғаззолийдир. Абу Ҳомид Муҳаммад ибн Муҳаммад ал-Ғаззолий қарашлари асосида методологик тамойил талаблари ва уларни амалга ошириш хусусиятлари ҳақида фикр юритилган.

Калитли сўзлар: "Ихё"нинг "Илм китоби", "устоз-ўқувчи", ўқувчининг рухий-маънавий қиёфаси, унинг "қалби", мотивация, тор ижтимоий мотивлар, "Тор мазмунли мотив", мақсадлар, интилишлар, установакалар, эмоциялар, қадриятлар, тасаввурлар, гоялар, ҳис-туйғулар, иродавий хусусиятлар, тизимли ёндашув.

В этой статье Газали является одним из мыслителей, выдвинувших свои передовые идеи об образовательной мотивации в научном исследовании мотивационного поля в образовательной деятельности подростков. На основании взглядов Абу Хамида Мухаммада ибн Мухаммада аль-Газали обсуждаются требования методологического принципа и особенности их реализации.

Ключевые слова: «Научная книга» «Ихё», «учитель-ученик», духовный образ ученика, его «сердце», мотивация, узкие социальные мотивы, «узко-смысловый мотив», цели, стремления, установки, эмоции, ценности, сечения, идеи, чувства, сила воли, системный подход.

In this article, Ghazali is one of the thinkers who put forward his advanced ideas on Educational Motivation in the scientific study of the motivational field in the educational activities of adolescents. Based on the views of Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, the requirements of the methodological principle and the features of their implementation are discussed.

Keywords: "Book of Science" of "Ihyo", "teacher-student", the spiritual image of the student, his "heart", motivation, narrow social motives, "narrow meaningful motive", goals, aspirations, attitudes, emotions, values, cross-sections, ideas, feelings, willpower, systematic approach.